

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UDK: 63:378 (091).

AWIL XOJALIGINDAGI MASHQALALAR, JOQARI MAGLIWMATLI QANIGELER MENEN TAMIYNLEWDEGI TARIYXIY DEREKLER

Toreniyazova Gawhar Elmuratovna,

Assistent

Qaraqalpaqstan awil xojaligi ham agrotexnologiyalar instituti

“Gumanitar panler ham tiller” kafedrası

e-mail: gtoreniyazova85@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19440795>

Annotatsiya. Maqolada Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi mustaqillik yillardan boshlangan tarixida oliy ma‘lumotli mutahassislar bilan ta‘minlashning samaradorligi asosidagi rivojlanish tahlillar natijalari kiritilgan.

Kalit so‘zlar: Tarix, rivojlanish, mutahasis, qishloq xo‘jaligi, oliy ta‘lim, agronom, mexanizator, seleksiya.

Аннотация. В статье представлены результаты анализа развития сельского хозяйства Каракалпакстана с момента обретения независимости, основанного на эффективности обеспечения специалистов с высшим образованием.

Ключевая слова: История, развитие, специализация, сельское хозяйство, высшее образование, агроном, механизация, селекция.

Abstract. The article presents the results of an analysis of the development of agriculture in Karakalpakstan since independence, based on the effectiveness of providing specialists with higher education.

Keywords: History, development, specialist, agriculture, higher education, agronomist, machine operator, breeding.

Kirisiw: Qaraqalpaqstan Respublikası aymaǵınıń jaylasıw ózgesheligi boyınsha awıl xojalığı tarawın nátiyjeli júrgiziwde júz beretuǵın ayırım qıyınshılıqlar, ózine tán bolǵan mashqalalar payda bolıwı menen basqa orınlardan ajırılıp turadı. Diyxansılıq tarawı áyemgi waqıtlardan baslanǵan bolsada, sońǵı jıllardaǵı ekologiyalıq tásirlerdiń ózgerip barıwı, kóplegen awıl xojalıq eginlerinen alınatuǵın hasıldı kútilgen dárejesinde támiynlewdegi mashqalalardı keltirip shıǵarmaqta [10].

Bunday jaǵdaylardıń júz beriwi, elimizdiń 1990-jıllardan keyingi, ǵárezsizlikke erisiwden baslanǵan, qayta qurıw dáwirinde, usı taraw menen shuǵıllanatuǵın joqarı maǵlıwmatlı qánigelerdiń jetispewshiliginde ayqın sezile basladı. Tarawdıń búgingi kúнге deyingi basıp ótken jolları tariyxında, awıl xojalığın rawajlandırıwdaǵı jańa texnologiyanıń endiriliwi, tarawdı durıs basqaratuǵın mamán qánigeler menen tikkeley baylanıshlı bolıp, húkimetimiz tárepinen usınday qánigelerdi jetkerip beretuǵın joqarı hám orta bilim beriwshi oqıw orınların ashıw arqalı, mashqalanı sheshiw ilajı kórilgenligi tariyx betlerinen belgili.

Tarawdı rawajlandırıwdaǵı talap etilgen joqarı maǵlıwmatlı qánigelerdi tayarlaytuǵın orınlarǵa bolǵan talaptıń elede artıp barıwı, búgingi kúndede ayqın

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

sezilip, bul boyınsha húkimetimiz tárepinen qolğa alınğan ilajlar jedellik penen alğa rawajlandırılıp atırğanlıgın, tariyx betlerinde anıq etip jazılğan maǵlıwmatlardan kóremiz. Bunday tarixiy rawajlanıw jolların búgingi áwladtıń túsiniwi hám keleshekdegi awıl xojalıq tarawın rawajlandırıw ushın paydalanıwı, tayarlanğan maqalamızdıń tiykarǵı maqset hám wazıypaları retinde belgilep alınğan.

Material hám usıllar: Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵın joqarı maǵlıwmatlı qánigeler menen támiynlew jollarınıń tariyxıy áhmiyetiniń paydalı táreplerin anıqlaw ushın, usı aymaqta shólkemlestirilgen joqarı oqıw ornınları rawajlanıwına [10], qánigelerdi tayarlaw boyınsha alıp barılıp atırğan jumıslarına [5,6], usı dáwirlerdegi tayarlanğan qánigelerdiń maǵlıwmatları [8,9], tiykarǵı jetiskenlikleri [6,7], maqalamızdıń tiykarǵı izertlew obekti retinde belgilep alındı.

Izertlewler nátiyjeleri hám talqılaw: Barlıq orınlar sıyaqlı, Qaraqalpaqstan Respublikası awıl xojalıq tarawınıń rawajlanıw tariyxındaǵı payda bolğan mashqalalardı sheshiwdiń baslı imkaniyatı, joqarı maǵlıwmatlı qánigeler ekenligi, húkimetimiz tárepinen óz waqtında anıqlanıwına erisilgen. Respublikamızdıń gárezsizlikke erisken birinshi jılınan baslap tarawda júzege shıǵıp atırğan mashqalalardı tez saplastırıw ushın, búgingi tarawdı jaqsı túsingetuǵın joqarı maǵlıwmatlı qánigeler tayarlawǵa bar bolğan múmkinshilikler jaratılğanlıǵı ótken jıllardaǵı tariyx betlerinde anıq jazılğan.

Respublikamız gárezsizligine erisken jıllardan baslap, birinshi baǵdar, joqarı maǵlıwmatlı qánigelerge bolğan siyasattı tolıq sheshiw ushın Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 1992-jıl 28-fevraldaǵı “Respublikada jańa oqıw orınların shólkemlestiriw haqqında”ǵı Pármanı, Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesiniń 1992-jıl 11-martdaǵı Qararı hám Ózbekistan Respublikası Joqarı ham Orta arnawlı bilimlendiriw ministrliginiń 1992-jıl 26-apreldegi 4/5-sanlı qararı tiykarında, Qaraqalpaq mámleketlik universiteti awıl xojalıǵı hám ekonomika fakulteti tiykarında, Tashkent mámleketlik agrar universiteti Nókis filialı Qaraqalpaqstanda birinshi márte shólkemlestirildi [1,2].

Jıllar dawamında awıl xojalıǵın joqarı maǵlıwmatlı qánigeler menen támiyinlep kelgen filialdıń negizinde, sol jıllardıń talabı boyınsha Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2021-jıl 4-maydaǵı 275-sanlı Qararı tiykarında Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar institutına aylantırıldı[4].

Dáslepki jıllardan baslap institut quramında 3 fakultet, 14 kafedra jumıs islep, quramında awıl xojalıǵı tarawınıń orta buwın qánigelerin tayarlaytuǵın 6 kásip óner texnikumları, magistratura hám ilmiy dárejeler alıwǵa baǵdarlanğan doktorantura, sırtqı bólim túrinde joqarı maǵlıwmatlı qánigelerdi tayarlaytuǵın úlken bilim orayına aylantırılıp, aldına qoyılğan talap boyınsha jumıs islep basladı.

Institutta tayarlanğan “Agroximiya hám topıraqtanıw”, “Agronomiya,” “Ósimliklerdi qorgaw”, “Awıl xojalıq eginleri selekciyası hám tuqımgershiligi”, “Awıl xojalıq ónimlerin jetistiriw hám qayta islew”, “Agroinjeneriya”, “Zootexniya”, “Awıl xojalıq islep shıǵarıwın mexanizaciyalastırıw”, “Awıl xojalıq texnikalarınan

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

paydalanıw hám sazlaw” qánigelikleri boyınsha joqarı maǵlıwmatlı qánigeler tayarlap, óndiristegi ornı tolmaǵan joqarı maǵlıwmatlı qánigeler tayarlanıp berilip kelinmekte. Búgingi kúnde awıl xojalıǵı tarawı ushın kerek bolatuǵın jańa qánigelerdı ashıw boyınsha da kóplegen jumıslar alıp barılıp, birinshi náwbette awıl xojalıǵı ónimlerin sırtqı bazarǵa shıǵarıw múmkinshiligine iye jumıs orınlaytuǵın qánigeler jetisti.

Awıl xojalıq tarawına kerek bolatuǵın qánigeliklerden, Respublikamızda mal sharwashılıǵın rawajlandırıw boyınsha da Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2018-jıl 13-noyabrdegi 926-sanlı Qararı tiykarında Samarqand medicina va veterinariya institutiniń Nókis filialı shólkemlestirip, aymaǵımız ushın eń zárúrli bolıp turǵan Zootinjeneriyanıń jısqıshılıq hám túshilik, balıqshılıq, veterinariya medicinası (iri shaqlı mallar kesellikleri) bilim tarawı boyınsha joqarı maǵlıwmatlı qánigeler tayarlanıp berilmekte [3].

Usınday talap tiykarında tayarlanıp atırǵan joqarı maǵlıwmatlı, búgingi kún innovaciyalıq texnologiyalardı óndiriske endiriw múmkinshiligine iye bolǵan qánigeler menen támiyinleniwı, birinshi náwbette, tarawdıń júzege kelgen baslı mashqalalarınan esaplangan eginler túrlerin kóbeytiriw, alnatuǵın hasıldarlıǵın asırıw boyınsha jetiskenlikler tiykarında jumıslar shólkemlestirildi. Jetistirilgen ónimlerdi azıq-awqat hám shiyki zat sıpatında xalıqtı tolıq támiyinlew ushın qayta islew maselelerin hám sırtqı bazarlarǵa awıl xojalıq ónimlerin shıǵarıw arqalı ekonomikanı kóteriwge baǵdarlanıwı, usı tayarlangan qánigelerdıń úlesi ekenligin tariyxıy maǵlıwmatlar tolıq dálilleydi.

Usınday tariyxıy jollardı basıp ótken, awıl xojalıǵı tarawların joqarı maǵlıwmatlı qánigeler menen tayarlawdı ámelge asırıp atırǵan institutlarda, búgingi kúnde jáhán ilimi dárejesindegi nátiyjelerdi jarata alatuǵın alımlardıń payda bolıwı, mashqalalardı alıp barıp atırǵan ilimiy jumısları nátiyjesi menen sheship beriwı hám alǵa rawajlanıw ushın ilimiy jańalıqlardı óndiriske kiritip barıw, bul úlken nátiyje ekenligi tariyxıy maǵlıwmatlarda tolıq tastıyqlanǵan.

Juwmaq hám usınıs: Awıl xojalıǵı tarawına joqarı maǵlıwmatlı qánigelerdı tayarlap atırǵan usınday joqarı oqıw orınlarında tayarlangan qánigelerdıń óndiristegi kórsetip atırǵan xızmetleri joqarı dárejesinde ekenligi belgili boldı. Olar tárepinen awıl xojalıq tarawınıń bazar ekonomikası tiykarındaǵı rawajlanıw baǵdarına sáykes alıp barılıwındaǵı úlesleri búgingi kún talabı tiykarında ámelge asırılıp atırǵanlıǵı tariyx betlerinde tolıq keltirilgen.

Elimizdiń gárezsizlikke erisken jıllarınan baslap búgingi kúнге deyingi jollardı basıp ótiwindegi tariyx jılnamaları jollarınıń qısqa bolıwına qaramastan, awıl xojalıǵında payda bolatuǵın mashqalalardı saplastırıw, búgingi kún jańalıqların tolıq paydalanǵan halda endiriw, joqarı oqıw orınları tayarlap berip atırǵan qánigelerge tikkeley baylanıslı ekenligi óziniń tastıyǵın tapqanlıǵı kórinip tur.

Bul boyınsha endirilip atırǵan reformalar, birinshi gezekte payda bolıp atırǵan mashqalalardı joqarǵı bilim hám tájiriyebege iye qánigeler bassılıǵında sheshiw,

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ilmiy jaʼtan dälillengen zamanagóy innovatsiyalıq texnologiyalardı endiriw, usı qánigeler arqalı ámelge asıp atırǵanlıǵı tastıyqlanbaqta.

Sonlıqtan-da, búgingi awıl xojalıq tarawında payda bolıp atırǵan mashqalalardı sheshiwdegi, usınday tariyxıy jol dawam ettiriliwi, awıl xojalıǵı tarawında payda bolatuǵın mashqalalardıń tez sheshimi tabılıp, úlken nátiyjeler menen rawajlanıw ámelge asatuǵınlıǵınıń ayqın dälili sıpatında, elede bolsa joqarı maǵlıwmatlı qánigelerge bolǵan talaptı tolıǵı menen qanaatlandırıw maqsetke muwapıq ekenligin usınıs etemiz.

Paydalanılǵan material hám ádebiyatlar

1. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 1992-жыл 28-февралдағы "Республикада жаңа оқыў орынларын шөлкестестириў ҳаққында"ғы Пәрманы,
2. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 1992-жыл 11-марттағы "Ташкент мәмлекетлик аграр университети Нөкис филиалын шөлкестестириў ҳаққында"ғы Қарары.
3. Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2018-жыл 13-ноябрдеги 926-санлы "Самарканд медицина ва ветеринария институтиниң Нөкис филиалы шөлкестестириў ҳаққында"ғы Қарары.
4. Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2021-жыл 4-майдағы 275-санлы "Ташкент мәмлекетлик аграр университети Нөкис филиалын Қарақалпақстан аўыл хожалығы ҳәм агротехнологиялар институтына айландырыў ҳаққында" Қарары тийкарында
5. Ахунов А. Проблемы преодоления торможения в развитии научно-технического прогресса в сельском хозяйстве Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1990. – 230 с.
6. Камалов К. Ел хызметинде. Еске түсириўлер. – Нукус, 2018.
7. Қарақалпақстан жаңа тарийхы (Қарақалпақстан XIX-әсирдиң екинши ярымынан XXI-әсирге шекем). – Нөкис: Қарақалпақстан, 2003. – 556 б.
8. Ўзбекистоннинг янги тарихи. Иккинчи китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. – Тошкент: Шарқ, 2000.
9. Уразбаева Р.Дж. История образования в Каракалпакстане (последняя четверть XIX – начало XXI вв.): Автореф. дис. ... д-ра. ист. наук. – Ташкент, 2012.
10. Сулайманов Б.А., Хамидов Х.Х., Исламов С.Я., Атабаев М.М., Зуев В.И. Ўзбекистонда олий аграр таълим: тарихи ва ҳозирги ҳолати // Тошкент. -2016.-179 б.